

Fotima Jumanazarova
Teacher, University of science
and technologies
Toshkent, Uzbekiston

Fotima Jumanazarova
O'qituvchi, University of
science and technologies
Toshkent, O'zbekiston

Джуманазарова Фатима
Преподаватель,
Университет науки и
технологий
Ташкент, Узбекистан

XOTIN-QIZLARNING DAVLAT VA NODAVLAT TASHKILOTLARIDA FAOLLIGI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Xotin qizlarning davlat va nodavlat tashkilotlarida faoliyati hamda ularga yaratilgan sharoitlar tahlil qilingan. Bugungi kunda davlatimizda ayollarning barcha sohalarda erkin faoliyat olib borishi qonunlar va qarorlar ham o'z aksini topgan bo'lib, bu xotin-qizlarga jamiyatda, davlat va nodavlat tashkilotlarida faoliyat olib borish barobarida o'z faolliklarini ko'rsatishini imkoniyatini bermoqda.

KALIT SO'ZLAR: Xotin-qizlar, davlat, jamiyat, qarorlar, gender tenglik.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИН В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется деятельность женщин и девушек в государственных и негосударственных организациях и созданные для них условия. Сегодня в нашей стране свободная деятельность женщин во всех сферах находит свое отражение в законах и постановлениях, которые дают женщинам возможность проявлять свою активность в обществе, в государственных и негосударственных организациях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Женщины, государство, общество, решения, гендерное равенство.

WOMEN'S ACTIVITY IN STATE AND NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS

ABSTRACT This article analyzes the activities of women and girls in state and non-state organizations and the conditions created for them. Today, in our country, the free activity of women in all spheres is reflected in the laws and decisions, which give women the opportunity to show their activity in society, in state and non-state organizations.

KEY WORDS: Women, state, society, decisions, gender equality.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning jamiyat va davlat boshqaruvida faol ishtirok etishi bugungi kunning dolzarb masalasi etib belgilandi. Davlatimiz rahbari BMT Bosh assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqida Gender tenglikka erishish borasida tizimli ishlar olib borilayotganligiga alohida to'xtalib o'tdi. Jumladan, o'tgan yili oliygohlarga qabul qilingan talabalarining 49 foizini qizlar tashkil etdi. Xotin-qizlarning ilk bor davlat boshqaruvidagi ulushi 35 foizga yetdi- degan teran fikrlari kundalik hayotda o'z isbotini topmoqda. Oliy ta'lim muassasalarga topshirgan talabalarimizning qariyb yarmi xotin-qizlarni tashkil etar ekan ularning davlat va jamoat boshqaruvidagi ulushi ham o'sib boraveradi.

Ma'lumki bugungi kunda BMTga a'zo bo'lgan davlatlarning 120 tadan ortig'ida gender kvotalari joriy etilgan. Xususan Markaziy Osiyoda Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda siyosiy partiyalar tomonidan ko'rsatilgan nomzodlarning umumiy sonidan ayollar uchun 30 foizli kvotalar qonuniylashtirildi. O'zbekiston respublikasi Saylov kodeksining 70 va 91 moddalariga muvofiq ayollarning soni siyosiy partiyadan ko'rsatilgan deputatlikka nomzodlar umumiy sonining kamida 30 foizini tashkil etadi. 2019 yil 22 dekabrda o'tkazilgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlar saylovlarida 150 ta saylov okrugidan 750 nafar nomzod ro'yhadga olingan bo'lib, ularning 41,4 foizini ayollar tashkil etadi. Parlament quyi

palatasida 32 foiz ayol deputat bo'lsa, yuqori palatada 24 foiz ayol senator lavozimida ishlab kelmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qori Kengasi, Xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar kengashlariga yangi saylangan deputatlarning 30 foiz, tuman va shahar kengashlarida – 25 foiz ayollar hisoblanadi. Hududlar misolida tahlil qilinganda boshqaruv lavozimlarida ishlayotgan rahbar ayollarning ulushi, eng baland ko'rsatkich Qoraqalpog'iston Respublikasida 33 foizni, quyi o'rinda esa Jizzax viloyatida 17 foizni tashkil etadi.

Biroq amalga oshirilayotgan islohotlarga qaramay, ayollarning davlat boshqaruvi organlaridagi salmog'i kamligicha qolmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev raisligida 2022 yil 2 mart kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida davlat idoralarida rahbarlik lavozimlarida ishlayotgan ayollar ulushi 10 foyizdan oshmayotganligi ta'kidlangan edi. Shuningdek, hududlarda xotin-qizlarning huquq va erkinliklarini, qiynab kelayotgan muammolarni kengashlarda kam muhokama qilmoqda. Boisi, hozirgi kunda, huquqi buzilgan yoki jamiyatdagi muammolarga duch kelayotgan xotin-qizlar o'z masalalarini ayol deputatlarga bir muncha oson bayon qilgan.

Bugunga kelib Ispaniya, Finlandiya va Fransiya kabi davlatlar boshqaruv lavozimlarida ayollarning bandlik ulushi 50 foizni tashkil etmoqda. 2017 yildan beri

Avstriya, Belgiya va Qo'shma shtatlar hukumat tarkibidagi ayollar soni 29 foizdan ko'prog'ini tashkil etadi. Bundan ko'rinib turibdiki, xorij davlatlarida xotin-qizlarning gender tengligini ta'minlash masalasi bir muncha ustun hisoblanadi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng Respublikada qisqa davr ichida juda ko'p sifat o'zgarishlar sodir bo'ldiki, bular iqtisodda, ijtimoiy sohada, ayniqsa jamiyat va oiladagi mavqeyida o'z ifodasini topdi. Jamiyat fuqarolik-huquqiy davlat qurish yo'lidan borar ekan, birinchi navbatda inson, jumladan ayollar manfaatlarini, jamiyat va shaxs ehtiyojlariga xizmat qilish bosh masala bo'lib qolishiga e'tibor qaratildi. Xususan 1999 yil 14 apreldagi 760-I-sonli "Xotin-qizlarga qo'shimcha imtiyozlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 2003-yildagi 29-avgust "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisga saylov to'g'risidagi" Qonunning 22-moddasi, shuningdek, 1995-yil 2-mart O'zbekiston Respublikasi davlat va ijtimoiy qurilishda xotin-qizlar ro'lini oshirish choralari to'g'risida"gi PF-1084-sonli Farmoni, 2010-yil 30-sentabr O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xotin-qizlarning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-4245-sinli Farmoni, 2004-yil 25-may O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-3434-sonli farmonlarida

xotin-qizlarning huquqiy-manfaatlarini himoya qilish, ularning jamiyat siyosiy va madaniy qatlamdagi siyosiy faolligini oshirish, ayollar huquqlari kamsitilishini oldini olish kabi chora-tadbirlar mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq o'z samarasini ko'rsatib kelmoqda. Shuningdek, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Prezident farmoni qabul qilindi. O'tgan qisqa davrda ushbu farmon doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1 ta farmoni, 2 ta qarori, hukumatimizning 6 ta qarori va 4 ta farmoyishi qabul qilindi. Aynan ushbu hujjatlar asosida Xotin-qizlar qo'mitasi uning hududiy bo'linmalari butunlay yangi asosda tashkil etildi. Ularga qo'shimcha vakolat va imkoniyatlar berilib, samarali faoliyat yuritishi uchun zarur sharoitlar yaratilib kelinmoqda.

Hozirgi davrda xotin-qizlarning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish va yaxshilashda ayollarning boshqaruv lavozimlarida bandligini ta'minlash, davlat siyosatini yuritishda gender tenglik tamoyillariga asoslanish, mamlakat barqaror rivojlanishini ta'minlashda keng aholi qatlamini manfaatlarini ilgari surish, ayollarning iqtisodiyotning boshqaruv sohalarida ishtirokini kengaytirish uchun sharoitlar yaratish kabi masalalar ustuvor bo'lib bormoqda. Bu esa ayollarga g'amxo'rlik, ularning ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va ma'naviy manfaatlarini davlat tomonidan

himoya qilinishida o'z ifodasini topmoqda. Shuningdek xotin-qizlar boshqaruv sohalarda bandligini oshirish, jamiyatda yuzaga keladigan ijtimoiy muammolarni oldini olish, xotin-qizlarni qo'llab quvvatlash va oila institutini yanada mustahkamlash kabi muhim vazifalarni kuchaytirishni taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida qisqa muddat ichida iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarda ulkan yutuqlarga erishildi. Mazkur yutuqlarning qo'lga kiritilishida Respublikadagi xotin-qizlarining ham munosib hissasi bor. Barcha jarayonlarni hisobga olgan holda ayollarning turmush darajasini yaxshilashga, har tomonlama ijtimoiy himoyasini ta'minlashga, boshqaruv sohalarda ularning qobiliyatlaridan foydalanish borasida ularning qobiliyatlaridan foydalanish borasida muhim choralar amalga oshirilmoqda. Ayolning insoniy qadrini joyiga qo'yish, uni ulug'lash, so'zsiz, aql-idrok tantana qilgan, inson oldidagi javobgarligini chuqur tushungan yurtdagina amalga oshirish mumkin.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, O'zbekiston xotin-qizlarining davlat boshqaruv sohalarda huquq va manfaatlarini har tomonlama himoya qiluvchi xalqaro talablariga javob beradigan davlatga aylanib bormoqda. Ushbu jarayonda mamlakatda tizimli gender tenglik tamoyili asosida qonun hujjatlari shakllanib keldi. Shuningdek ayollarga huquqiy ko'mak berish, ularning ijtimoiy muammolarini hal qilishda davlat va

nodavlat tashkilotlarning ahamiyati yildan yilga ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqi. 19.09.2023
<https://uza.uz/posts/521611>.
2. Yangi O'zbekiston. Davlat xizmatida gender tenglik qanday ta'minlanadi? 28.06.2021
<https://yuz.uz/uz/news/>
3. B.Donayev. Adliya vazirligining mas'ul xodimi. "Davlat boshqaruvida xotin-qizlar ulushi qancha bo'lishi kerak". Huquq va burch jurnali. 03.10.2023.
<https://huquqburch.uz/page/2>
4. Heather A.; Lindberg, Sara M.; Hyde, Janet Shibley (2009). "Adolescent Gender-Role Identity and Mental Health: Gender Intensification Revisited". *Child Development*. 80(5): 1531–1544
5. Safayeva S. Ayollar masalasi: umumiy ijtimoiy va milliy jihatlari. – Toshkent: O'zbekiston, 2002. –B. 12-16.
6. S.B.Rajabova. Surxondaryo viloyati xotin-qizlarining jamiyat ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotdagi o'rni (1991-2020 yy). – O'zbekiston tarixi. Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi - Termiz. 2022